

ТАРБИЯ- МЕҲР УММОНИ

Лайло Шакирова Абдукаримовна

Сирдарё вилояти Боёвут тумани 8- умумтаълим мактаб

муסיқа фани ўқитувчиси

Исломжон Фузайлидинов

Сирдарё вилояти Ховос тумани 12-умумтаълим мактаб

муסיқа фани ўқитувчиси

Тарбияшунос олим Абдулла Авлоний “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ” асарида ахлоқ инсонларни яхшиликка чақирувчи, ёмонликдан қайтарувчи бир илмдур, - дея эътироф этган. Айнан ахлоқ, унинг ижтимоий моҳияти ҳақида маълумот берувчи мазкур манбада аллома яхши ва ёмон хулқларга тўхталиб ўтади. Асарда таъкидланишича, яхши хулқларни ифодаловчи айрим сўзларнинг изоҳи қуйидагилардан иборат: Фатонат - ақл, диёнат - эътиқод, назофат – поклик, ҳалоллик ва тозаллик, назари ибрат - иффат, ҳаё, уялмоқ, виқор - ғурур, авф - кечирим кабилардир. Бу хислатлар маънавий комилликнинг асосий мезони сифатида инсонлар қалбида ижобий муносабатларни қарор топдиради. Муқаддас ҳадиси шарифларда, жаннат боғининг райҳонларига қиёс этилган азиз фарзандларимизни кўз қорачиғимиздек асрашимиз, уларни жамиятимиз учун фойдали инсонлар қилиб тарбиялашимиз мақсадга мувофиқ. Маълумки, ёш болалар қалби ҳали ҳеч нарса ёзилмаган оқ вароқдек тоза бўлиб, у оиладан олган илк таассуротларини ана шу қоғозга, яъни қалбига муҳрлайди. Демак, болаларнинг илк тасаввурлари оила муҳитида пайдо бўлади. Болалар ўз ота-оналарини энг яхши инсонлар деб билишади. Улар билан фахрланади. Мулоқотларда, –Катта бўлганимда ким бўлмоқчисан?-деб берилган саволга баъзи болалар мен катта бўлсам “дада” бўламан, “ойи”, бўламан деб жавоб беришади. Ёки 4-5-ёшли болалардан яхши кўрган одамингни расмини чизиб бер, деб талаб қилинса кўпгина болалар ота-оналарининг расмларини чизиб беришади. Чунки. улар ота-оналарининг ғамхўрлигини, меҳрибончилигини

аллақачон ҳис қилиб, қалбларида ибрат олиш туйғулари куртак очаётган бўлади. Баски шундай экан оила номли муқаддас қўрғонимизнинг посбонлари азиз оталар, ўзлигидан кечиб, тун узун тунлар фарзандига парвона бўлиб алла айтаётган фаришта аёллар. Сизларни эъзозимиз чўққисига қўйиб, ўзимиз қуйида туриб, сизнинг ота-оналик “нуфузингиз” га озгина сайқал берсак. - Фарзандингизга сизнинг ибратингиз сув ва ҳаводек зарур шу боис, жуфти ҳалолингиз билан мулоқотларларингизда, фарзандларингиз олдида юришингизга, ўтириб туришингизга, кийиниш бобида шарм-ҳаё, яъни одоб доирасилан чиқманг. Ширин лутфли, самимий, сахий ва меҳмондўст, атрофингиздагиларга меҳр- оқибатли, шафқатли ва эътиборли бўлинг. Оилавий маблағингизни, сарф-харажатларингизни тўғри режалаштиринг, исрофгарчиликка йўл қўйманг. Жамоат топшириқларига оқилона, одилона ва фаол ёндашинг, ташаббускорлик кўрсатинг. Сизни элнинг назаридан қолдирувчи такаббурлик, худбинлик каби қусурлардан ўзингизни асранг. Сизни Аллоҳ ва халқ сийлаб раҳбарлик лавозимига лойиқ кўрган бўлса, қўл остиниздагиларга марҳаматли, раҳм –шафқатли, адолатли пок ва ҳалол бўлинг. Фарзандларингизга ҳамиша ҳалол луқма едиринг, чунки ҳалол ризқ-у насибалардан баҳраманд бўлиб улғайган фарзандлар виждонли ва диёнатли инсонлар бўлибкамол топадилар. Хулоса ўрнида, асрлар давомида кадр-қиммати тобора ошиб бораётган таълим–тарбия жараёнида зийрак, ҳушёр ва зарур эътиборли бўлиб, қалбларимизни меҳрлар уммонига айлантирайлик. Бу уммоннинг жавоҳирлари, яъни эзгуликларидан баҳраманд ёшларимиз жамиятимизнинг янада гуллаб-яшнашига ўзларининг муносиб ҳиссаларини қўшадилар.